

Зарафшон Водийси Тупроқ Ва Хаво Мухитида Организмларнинг Тарқалишига Экологик Омилларининг Таъсири

Алимардан Рахматуллаев¹, Хусниддин Боймуродов², Асланов Миржалол³

Аннотация: Тадқиқотлар натижасида Зарафшон водийси қуйи қисми агросенотларида тарқалган *Aporrectodea caliginosa caliginosa* ёмғир чувалчангининг тарқалишига абиотик омилларнинг таъсири катта эканлиги таҳлил қилинди. *Aporrectodea caliginosa caliginosa* – Бухоро ва Навоий шаҳрига яқин ҳудудлардаги агроценотларда тарқалган бўлиб тур танасининг ўртача узунлиги 122-146 мм. гача бўлишини ва диаметри 5-6 мм. эканлигини аниқланди. Агроценотларда тупроқ намлигининг ўзгариб туриши ёмғир чувалчангларига максимал таъсир кўрсатиши кузатилди. Тупроқдаги абиотик омилларнинг таъсири натижасида ёмғир чувалчанглари бир қатламдан иккинчи қатламга кучиб ўтиши кўзатилди.

Калит сўзлар: Зарафшон водийси, *Aporrectodea caliginosa caliginosa*, Бухоро, Навоий, агроценотлар, танасининг узунлиги, тупроқ намлиги, максимал таъсир.

Кириш

Дунёда қурғоқчиликнинг кучайиши табиий ва агроценотлар биохилма-хиллигининг қисқариши ҳамда тупроқ экотизимларининг ўзгаришига сабаб бўлмоқда. Табиий тупроқ экотизимларида тарихан шаклланган организмлар турлари алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, антропоген ва техноген омиллар таъсирида улар биотопларининг ўзгариши тупроқ организмлари ноёб турларининг йўқолиши ёки фаунаси трансформациясини келтириб чиқармоқда. Шу боисдан, антропоген таъсир ҳудудидаги ёмғир чувалчанглари популяцияларидаги ўзгаришларни аниқлаш ва муҳофазага муҳтож турларини сақлаб қолиш муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга.

Ҳудудлардаги тупроқнинг муҳит сифатида ёмғир чувалчанглари учун кўрсатадиган асосий хусусиятларига унинг табиий ва кимёвий таркиби ҳамда унда моддаларнинг айланиб туриши, яъни газлар, сув, органик ва минерал моддаларнинг ион холида айланишлари кабилар қиради. Шу билан бирга тупроқда тарқалган ўсимлик ва ҳайвон турлари унинг табиий-кимёвий хусусиятларининг ўзгаришига ҳам сабабчи бўлади. Марказий Осиё ва Ўзбекистон ҳудудида ёмғир чувалчанглари фаунаси таркиби жиҳатидан хилма-хиллиги билан фарқланади, шу билан бирга тоғли ҳудудларда кўплаб эндемик турларнинг тарқалганлиги ўрганилган. Ҳозирги вақтгача Ўзбекистон ҳудуди ва унга ёндош ҳудудлар ёмғир чувалчанглари фаунаси, уларга таъсир кўрсатувчи омиллар тўлиқ махсус ўрганилмаган. Марказий Осиёда ёмғир чувалчанглари ҳақидаги биринчи маълумотлар 1945 йилда И.И.Малевич томонидан 1945-1947 йилларда олиб борилган бўлиб бу вақтда жами 10 та тур ҳақидаги дастлабки маълумотлар келтирилган. Бугунги кунда Зарафшон водийси қуйи қисми агросенотларида *Aporrectodea caliginosa caliginosa* нинг тарқалишига тупроқ муҳити омилларининг таъсирини ўрганиш долзарб муаммолардан бири бўлиб ҳисобланади.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили . Ҳудудларда тупроқ муҳитида тарқалган организмларни хусусан ёмғир чувалчанглари тур таркиби, тарқалишини таҳлил қилиш бўйича

¹ Қарши давлат университети, доцент, arahmatullayev@inbox.ru

² Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети, профессор
Boymurodov1971@mail.ru

³ Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети, магистр

K.Sharma, V.K.Garg (2018), D.F.Marchán, Cs.Csuzdi (2021), R.A. Atabak va boshq (2021), G.N.Ganin (2013), A.P.Geraskina (2016), S.V.Shexovsov va boshq., (2016), M.N.Kim-Kashmenskaya (2016), S.A.Ermolovlarning (2019), S.Dadayev, A.Raxmatullayev, T.Kobilov, U.Raxmatov (2004), Asirovich (2011) L.Фофурова,(2014), D.Egamberdiyeva (2010) va O.X. Ergasheva (2018) муҳим изланишлар олиб боришган [1,2, 3,7,9,10].

Тадқиқот методологияси. Зарафшон водийси қуйи қисми агроценозларида *Aporrectodea caliginosa caliginosa* турининг тарқалишига тупроқ мухити омилларининг таъсирини ўрганиш, тадқиқ қилиш ишлари 2020-2025 йилларда ўрганишлар олиб борилди. Агроценозларда *Aporrectodea caliginosa caliginosa* турини ўрганиш давомида 123 та дан ортиқ намуналар ўрганилди. Тадқиқотни амалга оширишда биологик, экологик, биометрик, статистик ва қиёсий таҳлил усулларидадан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар . Зарафшон водийси қуйи қисмида ер ресурсларидан кенг фойдаланилиши натижасида тупроқ мухитида тарқалган ёмғир чувалчанглариининг биохилма-хиллиги ўзгаришга учраши кўзатишмоқда. Биз бу ҳудуд ва унга яқин бўлган жойларда *Aporrectodea caliginosa caliginosa* ёмғир чувалчанглариининг тарқалиши, морфологик улчамлари ва уларга таъсир кўрсатувчи омилларни ўргандик ва таҳлил ўтказдик.

Aporrectodea caliginosa caliginosa (Savigny, 1826) кенжа турининг тупроқ биотопларида танасининг ўртача узунлиги 122-146 мм. гача бўлишини ва диаметри 5-6 мм. эканлигини аниқладик (1-расм). Агроценозларда тупроқ намлигининг ўзгариб туриши ёмғир чувалчангларига максимал таъсир кўрсатиши кузатилди. Биз ўрганган агроценозларда *Aporrectodea caliginosa caliginosa*нинг ҳалқалари 114 - 234 донагача, териси кўнғир тусда айрим индивидларида рангсиз бўлишини кузатдик. Ҳар бир ҳалқасида 4 жуфтдан ёки ундан кўпроқ туклар бор. Туклар ёмғир чувалчанлари ҳаракатланишида таянч вазифасини бажаради. Махсус сезги органлари ривожланмаган, бироқ терисида жуда кўп сезгир хужайралари мавжудлиги ва териси орқали нафас олиши қайд қилинди.

1- Расм. *Aporrectodea caliginosa caliginosa* тури Зарафшон қуйи қисми агроценозларидан терилган

*Aporrectodea caliginosa caliginosa*нинг тана кесими тўғарак шаклда, бўлиб бироз яссилашган бўлиб бу тур космополит тур бўлиб ҳисобланади. Бош қисми эпилобик тузилган бўлиб орқа тешиклари 9 ва 10 чи ҳалқалар оралиғидан бошланади. Туклари бир-бирига жуда яқин жойлашган бўлиб 9-10 ва 11 - ҳалқалардаги тукларининг атрофи безли папиллалардан иборат. Эркаклик жинсий тешиги 15- ҳалқада очилади, жинсий тешик атрофи қўшни ҳалқаларга ҳам кириб борувчи қалин без билан қопланган бўлади.

Aporrectodea caliginosa caliginosa турининг белбоғ камари 26-34-ҳалқаларнинг оралиғида жойлашган бўлиб 31-33- ҳалқаларнинг ён томони горизонтал жойлашган безли валиқдан иборат. Тўрт жуфт уруғ халталари 9-12- ҳалқаларда жойлашган. Икки жуфт уруғ қабул

килгичлари 9-19-ҳалқалардаги туклар йўналишида очилиши кузатилди. Белбоғ камари жойлашган ҳалқаларда томчи сперматофорлар учраши аниқланган. Диссепиментлари 5-6 ва 9-10- ҳалқалар оралиғида йўғонлашган. Дивертикул шаклдаги оҳак безлари 10-ҳалқада жойлашган. Мускул тўқимаси патсимон шаклда бўлади. *Aporrectodea caliginosa caliginosa* тадқиқотларимизда турли механик таркибли тупроқларида учраши қайд этилди. Тупроқ температураси 12-28⁰ С бўлиши тур учун оптемал ҳолат эканлиги таҳлил қилинди. Бухоро ва навоий вилоятларининг боғлар ва экин майдонлар, ариқ, хавузлар ва каналлар ҳамда Зарафшон дарёси соҳилидаги биотопларда тарқалганлиги ўрганилди. *Aporrectodea caliginosa caliginosa* кенжа тури бошқа турларга қараганда биотопларда кенг тарқалганлиги билан фарқ қилиши кузатилди.

Абиотик факторлар ёмғир чувалчанлари морфологик хусусиятларига ўз таъсирини кўрсатади. Зарафшон водийси қуйи қисми агросенозларида тарқалган ёмғир чувалчанлари оиласининг морфологик хусусиятлари таҳлил қилинди. Тадқиқотларда терилган турларни аниқлашда ёмғир чувалчангининг морфологик белгиларига турларни аниқлашда тукларнинг тузилиши, жойлашиши, елка тешиклари, бош қисми ва унинг тузилиши, жинсий аъзолар ва бошқа морфологик белгиларига эътиборга олдик.

Тукларнинг тузилиши - уларда туклар бир бирига узоқ жойлашган, яқин жойлашган ёки жуда яқин жойлашган бўлиши мумкин. *Aporrectodea* уруғига мансуб турлар туклари ўзаро яқин ўрнашган.

Елка тешиклари - елка тешикларининг ҳалқалар оралиғида жойлашишини ўрганиш ёмғир чувалчанларнинг морфологик хусусиятлари асосида турларни аниқлашда фойдаланилади. Масалан *Allolobophora* уруғи вакиллари елка тешиклари 11-12 ҳалқалар оралиғидан бошланиши аниқланган бўлса, *Eisena fetida* турига мансуб ёмғир чувалчанларида елка тешиклари 4/5 ҳалқалар оралиғидан, *Dendrobaena publica* турида эса елка тешиклари 5-6 ҳалқалар оралиғида бошланиш ўрганилди. Умуман аниқланган турларнинг елка тешиклари 4/5 ёки 5/6 ҳалқалар оралиғидан, баъзан 8/9 ҳалқалар оралиғидан бошланиши таҳлил қилинди.

Белбоғ камари - Ўрганишларимиз ёмғир чувалчанларнинг белбоғ камари 30-дан 35-гача бўлган ҳалқаларда жойлашади. Безли валиклар аниқ чегараланган ва тор бўлиб, 1/2 қисми 30-31-дан 34-ҳалқаларнинг, 1/2 қисми 35- ҳалқанинг ён томонида жойлашади ёки белбоғ камари 29-дан 34- ҳалқаларда жойлашиши ўрганилди. *Aporrectodea caliginosa caliginosa* белбоғ камари 27–35 ҳалқаларнинг оралиғини банд этади. 31–33 ҳалқаларнинг ён томони горизонтал жойлашган безли валикдан иборатлиги аниқланди.

Абиотик омиллар нафақат тупроқ организмлари, балки агросенозларда кенг тарқалган фойдали ҳашаротлар, жумладан асалариларнинг ҳам морфологик ва физиологик ҳолатига таъсир кўрсатади. Асалариларнинг танаси, қанот тузилиши ва жунчалари ташқи муҳит ҳарорати, намлик ва ҳаво режимининг ўзгаришига жуда сезгир ҳисобланади. Агроценозларда тупроқ ва ҳаво муҳитидаги абиотик ўзгаришлар ўсимликларнинг гуллаш даврига таъсир қилиб, билвосита асаларилар фаоллиги ва озикланиш интенсивлигини белгилаб беради.

Хулоса ва таклифлар. Ўрганишлар натижасида Зарафшон водийси қуйи қисми агросенозларида тарқалган *Aporrectodea caliginosa caliginosa* ёмғир чувалчангининг тарқалишига абиотик омилларнинг таъсири катта эканлиги таҳлил қилинди. *Aporrectodea caliginosa caliginosa* – Бухоро ва Навоий шаҳрига яқин ҳудудлардаги агроценозларда тарқалган бўлиб тур танасининг ўртача узунлиги 122-146 мм. гача бўлишини ва диаметри 5-6 мм. эканлигини аниқладик. Агроценозларда тупроқ намлигининг ўзгариб туриши ёмғир чувалчанларига максимал таъсир кўрсатиши кузатилди. Тупроқдаги абиотик омилларнинг таъсири натижасида ёмғир чувалчанлари бир қатламдан иккинчи қатламга кучиб ўтиши кўзатилди.

Шу билан бирга, агроценозлардаги абиотик омиллар асаларилар фаолиятига ҳам бевосита таъсир кўрсатиши аниқланди. Ҳаво ҳарорати, намлик ва ўсимлик қопламнинг ҳолати асалариларнинг учиб фаоллиги, гулланувчи ўсимликлардан фойдаланиш самарадорлиги ҳамда

чанглантириш жараёнларига таъсир этади. Демак, тупрок организмлари (ёмғир чувалчанглари) ва ҳаво муҳитига боғлиқ организмлар (асаларилар) ўртасидаги экологик боғлиқликни ҳисобга олган ҳолда агроценозларни барқарор бошқариш муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Войтехов М. Я. О некоторых факторах, лимитирующих почвообразовательную роль дождевых червей в европейской части таежной зоны России // Почвы и окружающая среда. 2018. Т. 1. № 4. С. 267–276.
2. Гапонов С. П., Хицова Л. Н. Почвенная зоология. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2005. 143 с.
3. Гафурова Л.А., Набиева Г.М., Кучкарова Л.С., Аскарходжаев Н.А., Рахматуллаев А.Ю., Махкамova Д.Ю., Эргашева О.Х. “Внедрение в сельском хозяйстве экологически чистых ресурсосберегающих технологий в повышении плодородия деградированных почв”. // О научно-исследовательской работе инновационный проект ИОТ-2013-5-33. (НУУз им.М.Улугбека) Ташкент -2014 г.
4. Bekchanova M.K., Abdullaev I.I. Xorazm vohasi yomg‘ir chuvalchaglari (Lumbricidae) tur tarkibini aniqlash uslublari // —Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi - Xiva, 2022. № 6/1 bet 40-42.
5. Bekchanova M.K., Abdullaev I.I. Shimoli-g‘arbiy O‘zbekistonhududining yomg‘ir chuvalchaglari (Oligochaeta: Lumbricidae) bioxilma-xilligi // Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi. - Xiva, 2023. № 3/1. - b. 7-12.
6. Rakhmatullaev A, Gafurova L, Egamberdieva D. 2010. Ecology and role of earthworms in productivity of arid soils of Uzbekistan. // Dynamic Soil, Dynamic Plant 4 (1): 72–75.
7. Рахматуллаев А.Ю. «Распространение дождевых червей- Чаткальского горно-лесового заповедника»././ 6-я Пуцинская школа-конференция молодых ученых 20-24 мая 2002 г. Т.№2, с.132.
8. Рахматуллаев А.Ю. «Экология компостных дождевых червей - *Eisena fetida*». // Илимий маколлалар туплами, Карши, 2002. с.74-74.
9. Рахматуллаев А.Ю., Мавлонов О.М., Камилова Ш.И., Бекбергинова З.О. Распространение и экологические особенности дождевых червей в Ташкентский оазис. // 1-я меж.конф. Молодых ученых (Владикавказ) Россия, 2005. 63-68 с.
10. Raxmatullaev A.Yu., Ermatova D.A. Issiqxonalarda kimyoviy preparatlaning qo‘llanishi yomg‘ir chuvalchaglari ta'siri. // Ilmiy-amaliy anjuman «Biologiya va uni o‘qitishning dolzarb muammolari» Toshkent, 2009. 267- 268 betlar.
11. Raxmatullaev A.Yu., Hamraev A.Sh., Xolmatov B.R. O‘zbekistonning yomg‘ir chuvalchaglari (morfologik va biologik xususiyatlari hamda ularning turlarini aniqlagich jadval). Uslubiy o‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2009. 56 b.

